

МИТНА ПОЛІТИКА ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

УДК 339.543

Крисовата Катерина Вікторівна

Кандидат економічних наук,

Доцент кафедри податків та фіскальної політики

Тернопільського національного економічного університету

Наукові інтереси: митна політика, митні ризики,

митна безпека, зовнішньоекономічна діяльність

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ МІНІМІЗАЦІЇ МИТНИХ РИЗИКІВ ТА ПРОТИДІЇ ПОРУШЕННЯМ МИТНИХ ПРАВИЛ

Анотація. У статті висвітлено сутність та соціальну небезпеку такого явища як порушення митних правил. Відображено способи незаконного переміщення товарів через митний кордон України. Звернено увагу на найбільш поширені випадки правопорушень в митній справі. Охарактеризовано протиправні дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів. наголошено на необхідності створення прозорої, комплексної та ефективної законодавчої системи, яка дозволить органам митного управління сприяти міжнародній торгівлі, забезпечуючи при цьому безпеку держави, її громадян та захист фінансових інтересів держави. Встановлено, що відповідальність за порушення митних правил являється міжгалузевим інститутом, що поєднує в собі правові норми різних галузей законодавства.

Охарактеризовано адміністративно-правовий механізм запобігання та протидії порушенням митних правил через набір таких елементів: норми адміністративного права; адміністративно-правові відносини; адміністративно-правові методи; процедури реалізації норм адміністративного права.

Визначено обставини, які впливають на вчинення правопорушень у митній сфері, а саме: безкарність за будь-які проступки; недосконалість нормативно-правової бази у сфері регулювання імпорту і боротьби з контрабандою; неефективність профілактичних заходів; корупційні прояви в митних органах, органах охорони державного кордону, інших правоохоронних і контролюючих органах тощо.

Узагальнено, що ефективно організований митний контроль покликаний попередити такі економічно та суспільно негативні явища, як порушення митних правил і контрабанда, які є ключовими ризиками і загрозами економічної безпеки України.

Ключові слова: митна політика, митний контроль, митне право, порушення митних правил, митний ризик, митна безпека.

Krysovata Kateryna

ADMINISTRATIVE AND LEGAL ASPECTS OF MINIMIZING CUSTOMS RISKS AND COUNTERING CUSTOMS VIOLATIONS

***Annotation.** The article covers the nature and social danger of such a phenomenon as violation of customs rules. The ways of illegal movement of goods across the customs border of Ukraine are reflected. Attention is drawn to the most common cases of customs offenses. Unlawful actions aimed at evading customs duties are described. stressed the need to create a transparent, comprehensive and effective legislative system that would allow customs authorities to promote international trade, while ensuring the security of the state, its citizens and the protection of the financial interests of the state. It has been established that responsibility for violation of customs rules is an inter-branch institute, which combines the legal norms of different branches of legislation.*

The administrative and legal mechanism of prevention and prosecution by violation of customs rules through a set of following elements is characterized: administrative norms; administrative-legal relations; administrative law methods; procedures of implementation of administrative law norms. The circumstances affecting the commission of offenses in the customs sphere are determined, namely: impunity for any offenses; imperfection of the legal and regulatory framework in the field of import regulation and smuggling; ineffectiveness of preventive measures; corruption manifestations in customs bodies, bodies of protection of the state border, other law enforcement and controlling bodies, etc.

Ukraine, integrating with international organizations, is influenced by global trade trends; introduction of the principles of selectivity of customs control; elimination of trade barriers; increasing the role of customs institutions in the fight against various offenses; increasing import controls to protect public health and the environment; improvement of information support through the use of modern information systems, equipment and uniform standards for information exchange. In order to keep up with the global trends, it is necessary to properly finance customs institutions, provide training for officials, improve customs clearance and control procedures, etc.

***Keywords:** customs policy, customs control, customs law, violation of customs rules, customs risk, customs security.*

Постановки проблеми. Необхідність посилення боротьби зі злочинністю та порушенням встановлених правил в сфері митної діяльності, підвищення значення і ролі адміністративної відповідальності в цьому процесі обумовлює актуальність і важливість глибокого і всебічного комплексного дослідження широкого кола питань, пов'язаних з практичною діяльністю митних органів України щодо реалізації норм адміністративної відповідальності за порушення митних правил в сучасних умовах.

У сучасній економіці України зберігається тенденція щодо зростання рівня порушення митних правил та ввезення контрабандних товарів, що створює реальну загрозу економічній безпеці держави. Особливу небезпеку представляє контрабандне ввезення та вивезення таких предметів, як наркотичні засоби, зброя, сигарети, культурні цінності, тому що виникли

високоорганізовані транснаціональні ринки, пов'язані з контрабандою цих товарів. Суспільна небезпека полягає в тому, що при протиправному переміщенні через митний кордон України товарів та предметів порушується порядок державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, який включає в себе загальний, а щодо окремих товарів – спеціальний порядок переміщення їх через кордон.

Одночасно, за умов сучасної політичної ситуації в країні механізми централізованого управління втрачають можливості контролювати ці процеси, з цим пов'язана необхідність ужиття заходів щодо вдосконалення системи протидії митним деліктам в контексті забезпечення фінансово-економічної безпеки держави.

Аналіз наукових досліджень. Загальні проблеми вдосконалення системи відповідальності за порушення митних правил розглядалися багатьма вченими та практиками, зокрема, важливий внесок у дослідження питань, пов'язаних з мінімізацією митних ризиків та митних правопорушень зробили такі науковці та фахівці, а саме: І. Бережнюк, І. Войтенко, А. Войцещук, О. Десятнюк, Є. Додін, О. Дьяченко, І. Квеліашвілі, А. Музика, Н. Мірошниченко, О. Омельчук, П. Пашко, О. Серих, І. Яромій та ін.

Формування цілей статті. В основу написання цієї статті покладено ціль дослідити вплив фінансово-правових механізмів на мінімізацію митних ризиків та протидію порушенням митних правил в Україні.

Виклад основного матеріалу. В Україні останнім часом все більшого значення набуває удосконалення митного законодавства, спрямоване на припинення протиправних дій, що виникають у зв'язку з реалізацією положень чинного митного законодавства. Мета державної політики в цій сфері – припинення протиправної поведінки та проведення комплексу превентивних заходів з метою запобігання протиправним діям у цій сфері.

Митний кодекс України визначає, що порушення митних правил є адміністративним правопорушенням, яке являє собою протиправні, винні (умисні або з необережності) дії чи бездіяльність, що посягають на встановлений Митним кодексом та іншими актами законодавства України порядок переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, пред'явлення їх органам ДМС для проведення митного контролю та митного оформлення, а також здійснення операцій з товарами, що перебувають під митним контролем або контроль за якими покладено на органи ДМС України і за які Митним кодексом України чи іншими законами України передбачена адміністративна відповідальність [1, с. 113].

Відтак, відповідно до Митного кодексу України [2] за порушення митних правил можуть бути накладені такі адміністративні стягнення: попередження; штраф; конфіскація.

Слід відзначити, що до способів незаконного переміщення товарів через митний кордон України віднесено: переміщення з приховуванням від митного контролю та переміщення поза митним контролем (рис. 1).

Поряд з цим, слід зазначити, що найбільш поширеними правопорушеннями є наступні [4, с. 266-267]:

- приховування валютної виручки при експортно-імпортних операціях за межами країни;
- приховування імпорту у вигляді транзиту через митну територію України;
- ввезення товарів, обходячи митні пости та пункти пропуску;
- ввезення товару з заниженням його кількості у супроводжуючих документах;
- псевдотранзит товару і фактична його реалізація на митній території України;
- ввезення готової продукції у вигляді комплектуючих виробів;

- відображення у деклараціях неправдивої інформації щодо характеристики ввезених товарів (наприклад, коду товару, країни походження, митної вартості товару);
- ввезення готової продукції під виглядом давальницької сировини.

Рис. 1. Різновиди незаконного переміщення товарів через митний кордон України

Джерело: складено на основі [3]

У свою чергу, особливу увагу слід зосередити на питанні ухилення від сплати митних платежів. Нагадаємо, що до складу митних платежів Митним кодексом України віднесено [1]:

- мито;
- акцизний податок із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції);
- податок на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів (продукції).

На рис. 2. представлено протиправні дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів.

Наступною формою девіантної поведінки суб'єктів митної системи є корупція. Так, згідно Закону України «Про запобігання корупції» корупція – це використання особою, визначеною законом, наданих їй службових повноважень чи пов'язаних із ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи

надання неправомірної вигоди особі, визначеній законом, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей [6].

Рис. 2. Протиправні дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів

Джерело: складено на основі [2, 5]

Ще однією формою девіантної поведінки у митній сфері є протиправні вчинки митних посередників. Загалом, митний брокер виступає посередником між власником вантажу та митними органами й на підставі відповідного договору здійснює декларування товарів та транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України. При цьому, він свідомо може заявляти неправдиві дані в митних деклараціях, що, своєю чергою, зумовлює фіскальні втрати держави.

Таким чином, девіантна поведінка суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, митних органів та митних посередників зумовлює значні фіскальні втрати для держави, що, своєю чергою, вимагає дослідження масштабів таких втрат та перспективних напрямів протидії у контексті забезпечення митної безпеки України.

Отже, в умовах сьогодення постає необхідність створити прозору, комплексну та ефективну законодавчу систему, яка дозволить органам митного спрямування сприяти міжнародній торгівлі, забезпечуючи при цьому безпеку держави, її громадян та захист фінансових інтересів держави [7, с. 44].

Від нормативно-правового регулювання митного адміністрування, належного кадрового забезпечення фіскальних органів та ефективного функціонування митної галузі залежить розвиток цивілізованості і відкритості держави для міжнародного співробітництва загалом. Внаслідок сучасних перетворень, зокрема інтеграції України у світове співтовариство, відповідно змінюється характер роботи співробітників митних органів, у насамперед тих, на яких поширюється дія спеціальних правил про проходження служби в фіскальних органах,

зростають вимоги до їх кваліфікації, підвищується відповідальність за виконання завдань. Гармонізація норм національного митного законодавства з міжнародними нормами значно підвищить ефективність митного адміністрування.

Дослідження сучасного законодавства України в сфері митної діяльності дозволяє дійти висновку, що відповідальність за порушення митних правил являється міжгалузевим інститутом, що поєднує в собі правові норми різних галузей законодавства.

У свою чергу, при визначення місця порушень митних правил у загальній системі митних правопорушень доцільно керуватися нормативно-правовим поняттям «порушення митних правил». Так, згідно зі ст. 458 МК України порушенням митних правил є адміністративне правопорушення, що являє собою протиправні, винні (умисні або з необережності) дії чи бездіяльність, що посягають на встановлений Митним кодексом України та іншими актами законодавства України порядок переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, пред'явлення їх органам доходів і зборів для проведення митного контролю та митного оформлення, а також здійснення операцій з товарами, що перебувають під митним контролем або контроль за якими покладено на органи доходів і зборів МК України чи іншими законами України, за які Митним кодексом передбачено адміністративну відповідальність [2].

У сучасному суспільстві виникає необхідність щодо посилення боротьби зі злочинністю та порушеннями встановлених правил у сфері митної діяльності, посилення значення і ролі адміністративної відповідальності в даній сфері. Все це зумовлює актуальність та важливість повного та ґрунтовного комплексного наукового дослідження значного обсягу проблемних питань в сфері практичної діяльності Державної фіскальної служби України, зокрема і щодо реалізації механізму запобігання та протидії порушенням митних правил в сучасних умовах.

Ефективне запобігання та протидія порушенням митних правил є об'єктивною необхідністю подальшого позитивного розвитку України як правової, демократичної та соціальної держави. Враховуючи вищевикладене, необхідно детально дослідити правовий інструментарій механізм адміністративно-правового запобігання та протидії порушенням митних правил.

Поряд з цим неможливо не погодитися із думкою О.В. Константи, яка розглядає організаційно-правові заходи боротьби з порушеннями митних правил як сукупність владних, правообмежувальних за змістом психологічних або фізичних дій, які застосовують посадові особи митних та інших юрисдикційних у галузі митної справи державних органів на основі адміністративно-правових за суттю норм митного законодавства. Такі дії вчиняються незалежно від волі й бажання суб'єктів митних операцій і передбачають спонукання відповідних осіб виконувати встановлені митні процедури переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України, сплати митних податків та зборів, проходження митного контролю та оформлення. Ці заходи виступають правозастосовчою частиною адміністративно-правових засобів забезпечення митного правопорядку, є додатковим, порівняно з переконанням, способом практичного здійснення регулювання митної діяльності [8, с. 8].

Більшість науковців і теоретиків права зосереджують свою увагу на встановленні причин та умов що сприяють порушенням митних правил. Характерним є те, що умови, які сприяють вчиненню порушень митних правил, це комплекс явищ соціальної дійсності, які самі по собі не можуть породити порушення митних правил (слідство), але служать певними обставинами, що сприяють їх виникненню та існуванню.

Необхідно звернути увагу на те, що обставинами, які впливають на вчинення правопорушень у митній сфері, є:

- 1) безкарність за будь-які проступки;
- 2) недосконалість нормативно-правової бази у сфері регулювання імпорту і боротьби з контрабандою;
- 3) неефективність профілактичних заходів;
- 4) корупційні прояви в митних органах, органах охорони державного кордону, інших правоохоронних і контролюючих органах тощо [9, с. 100]

У контексті нашого дослідження слід наголосити на тому, що стан економіки, рівень її розвитку, ефективність безпосередньо залежать від спроможності держави здійснювати управління виробництвом та обігом виробленого у ньому матеріального продукту [10, с. 211].

Таким чином, стає зрозумілим, наскільки складним саме організаційно і водночас відповідальним є процес пізнання і формування конкретного організаційно-правового механізму протидії митним правопорушенням, який сприяв би забезпеченню ефективного розвитку економіки нашої країни. Однак достатньо проблемною виглядає можливість забезпечення цієї мети виключно правовими засобами. З огляду на це зрозумілою є постійна увага і юристів, і економістів до питання про взаємозв'язок економіки й права.

Все це дозволяє дійти висновку, що механізм організаційно- правового забезпечення протидії порушенням митних правил доцільно розглядати через теоретичний аналіз механізму адміністративно-правового регулювання і виключно як його складову частину.

Загалом, механізм адміністративно-правового запобігання та протидії порушенням митних правил характеризується такими особливостями та рисами: він є певною сукупністю засобів (адміністративно-правових), застосування яких носить на меті врегулювання суспільних відносин у сфері запобігання та протидії порушенням митних правил; запобігання порушенням митних правил це комплекс заходів, які здійснюють спеціально уповноважені суб'єкти з метою превенції причин та умов, що сприяють порушенням митних правил та попередження їх проявів у майбутньому.

Адміністративно-правовий механізм запобігання та протидії порушенням митних правил містить у собі такі елементи:

- норми адміністративного права;
- адміністративно-правові відносини;
- адміністративно-правові методи;
- процедури реалізації норм адміністративного права.

Все це дозволяє дійти висновку про те що, адміністративно- правовий механізм запобігання та протидії порушенням митних правил є динамічною сукупністю взаємопов'язаних та взаємодіючих у певній послідовності адміністративно-правових заходів та засобів, за допомогою яких поведінка суб'єктів приводиться у відповідність з вимогами і дозволами правових норм, що складається з трьох стадій: видання правових норм, виникнення конкретних прав і обов'язків та реалізації прав і обов'язків суб'єктами цих відносин. Це цілий процес, сукупність операцій, спрямованих на організацію дії, впливу норм адміністративного права на волю, поведінку суб'єктів відносин з приводу запобігання правопорушенням, за допомогою якого виникають відповідні правовідносини. З урахуванням цього можна виділити такі елементи адміністративно-правового механізму запобігання порушенням митних правил, а саме: правові норми, які встановлюються законами і підзаконними правовими актами,

правовідносини, що виникають у цій сфері та врегульовані нормами права, а також дії суб'єктів щодо реалізації прав і обов'язків, передбачених нормами права.

Таким чином, враховуючи суспільну важливість розглянутих вище проблем, сьогодні виникає необхідність щодо нормативно-правового врегулювання форм, методів та видів профілактичної діяльності щодо запобігання та протидії порушенням митних правил, а також порядку здійснення превентивних заходів органами ДМС України [2].

В сучасній діяльності митних інституцій все сильнішою стає роль міжнародних організацій, що обумовлене тим, що Україна є повноцінним членом Світової організації торгівлі та Всесвітньої митної організації. Вступ до нових міжнародних організацій з питань митної справи та удосконалення наявних зв'язків дасть змогу вирішити усі наявні проблеми, які постають перед Україною, а також оптимізувати національне митне законодавство, привівши його у відповідність до міжнародних стандартів [11, с. 60].

Україна, інтегруючись до міжнародних організацій, підпадає під вплив світових тенденцій щодо зростання обсягів торгівлі; запровадження принципів вибіркової митного контролю; ліквідації торгівельних бар'єрів; збільшення ролі митних інституцій в сфері боротьби із різними правопорушеннями; підвищення контролю за імпортом з метою захисту здоров'я населення та охорони навколишнього середовища; покращення інформаційного забезпечення за рахунок використання сучасних інформаційних систем, обладнання та однорідних стандартів щодо обміну інформацією. Для того, щоб встигати за світовими тенденціями потрібно належним чином фінансувати митні інституції, забезпечувати навчання службових осіб, удосконалювати процедури митного оформлення та контролю тощо.

Висновки. Отже, пріоритетними підходами та стандартами, які варто впроваджувати в Україні з урахуванням зарубіжних концепцій митного контролю в контексті мінімізації митних ризиків та протидії порушенням митних правил є наступні:

1. Залучення іноземних колег та переймання досвіду у сфері протидії митним правопорушенням.
2. Удосконалення законодавства щодо функціонування в Україні інституту уповноваженого економічного оператора.
3. Закріплення у Митному кодексі України поділу митного контролю за ступенем проведення на попередній, поточний та наступний (або пост-аудит).
4. Проведення аналізу ризиків ще на етапі подання попередніх відомостей (декларацій) щодо товарів, що прямують на митну територію України.
5. Коригування законодавства у напрямку незаконного переміщення контрабандних товарів через митний кордон України.
6. Урегулювання законодавства у напрямку переміщення транспортних засобів, які знаходяться на іноземній реєстрації та перебувають в Україні у митному режимі транзит.
7. Законодавче закріплення права підрозділів боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил новоствореної ДМС України на здійснення оперативно-розшукової діяльності.
8. Налагодження транскордонного співробітництва з іноземними митними службами.
9. Забезпечення використання сучасних засобів технічного контролю та методик підготовки кінологічних команд в митній сфері тощо.

Ефективно організований митний контроль покликаний попередити такі економічно та суспільно негативні явища, як порушення митних правил і контрабанда, які є ключовими ризиками і загрозами економічної безпеки України.

Комплексним завданням діяльності митних органів повинно бути постійне удосконалення системи управління ризиками, що має об'єднувати нормативно-правові, методологічні, інформаційно-технічні, технологічні, організаційні та кадрові аспекти. З огляду на це, основними напрямками реалізації системи управління ризиками є посилення експертної та аналітичної роботи з виявлення ризиків, а також розроблення методик виявлення ризиків.

Бібліографічний список:

1. Войтенко І. Особливості адміністративної відповідальності за порушення митних правил в Україні. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки.* 2017. № 876. С. 112-117.
2. Митний кодекс України від 13 березня 2012 року № 4495-17 / Верховна Рада України. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17> (дата звернення: 12.11.2019).
3. Боротьба з контрабандою та порушенням митних правил : підручник / за заг. ред. Войцещука А.Д. Хмельницький : Видавництво «ІНТРАДА», 2008. 328 с.
4. Дем'янюк О.Б., Герчаківський С.Д. Митне адміністрування: навч. посіб. Тернопіль : ТНЕУ, 2016. 328 с.
5. Дьяченко О.В., Вишинська Т.Л., Литвин С.М. Митний контроль як один із засобів виявлення правопорушень у сфері митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. *Вісник Хмельницького національного університету.* 2016. №2. Том 1. С. 218-227.
6. Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-18. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18>. (дата звернення: 12.11.2019).
7. Квеляшвілі І. Проблеми контролю визначення митної вартості у національному законодавстві: судження експертів. *Актуальні проблеми державного управління.* 2016. Вип. 3. С. 42-46.
8. Константа О.В. Адміністративно-правові заходи боротьби з порушеннями митних правил : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2008. 20 с.
9. Серих О.В. Індивідуальна профілактика в системі заходів профілактики порушень митних правил. *Митна безпека.* 2014. № 2. С. 95-101.
10. Яромій І.В. Проблемні аспекти діяльності суб'єктів запобігання та протидії порушенням митних правил. *Науковий вісник публічного та приватного права.* 2018. Вип. 4. С. 209-213.
11. Герчаківський С.Д., Герчаківська О.Я. Девіантна поведінка суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та особливості протидії. *Світ фінансів.* 2016. Вип. 2 (47). С. 53-66.